

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВІ ПРАЦІ
Донецького
національного
технічного
університету

Випуск 16(142)

Серія: гірничо-електромеханічна

Донецьк - 2008

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»

НАУКОВІ ПРАЦІ
Донецького національного
технічного університету

Випуск 16 (142)

Серія: Гірничо-електромеханічна

Донецьк-2008

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Випуск 16(142), серія гірничо-електромеханічна. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – 306 с.

У збірнику опубліковані статті співробітників факультету енергомеханіки і автоматизації (ФЕМА) ДонНТУ, в яких приведені результати наукових досліджень і розробок, виконаних у наступних напрямках: створення високопродуктивних технологій, машин і засобів ведення гірничих робіт в складних умовах великих глибин, що забезпечують ліквідацію ручного труда, ресурсозберігання, повноту відроблення запасів і охорону навколишнього середовища; розробка теорії роботи комбайнів для видобутку вугілля з тонких пологих пластів з виконавчими органами нового технічного рівня, проектування і конструювання гірничих машин і комплексів; розробка технології та засобів гідроімпульсного і гідродарного руйнування вугілля і порід; вдосконалення схем і засобів шахтного водовідливу, підйомних установок; автоматизація технологічних процесів і установок шахт, гідрошахт та інших підприємств; динаміка газорідних серед.

У збірник включені також публікації інших організацій, які є науковими партнерами ДонНТУ по спільним дослідженням. Матеріали збірника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів, ІТР, студентів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Д.т.н., проф. Є.О.Башков (головний редактор); д.т.н., проф. М.Г.Бойко (заступник головного редактора); д.т.н., проф. А.К.Семенченко; д.т.н., проф. П.А.Горбатов; к.т.н., доц. К.М.Маренич; к.т.н., доц. С.О.Селівра; д.т.н., проф. Є.Б.Ковальов; к.т.н., проф. В.О.Будішевський; д.т.н., проф. В.І.Дворніков; д.т.н., проф. А.П.Кононенко; к.т.н., доц. Ю.Л.Папушин; д.т.н., проф. О.І.Назимко; д.т.н., проф. В.Б.Малєєв; д.т.н., проф. Г.М.Улігін; д.т.н., проф. Ю.Я.Герасименко; д.т.н., проф. Є.І.Фандєєв; д.т.н., проф. М.І.Сисоєв; к.т.н., доц. Л.М.Козиряцький.

Відповідальний секретар випуску В.В. Грач

Адреса редакційної колегії: 83000, Донецьк, вул. Артема 58, ДонНТУ.

Публікується відповідно до рішення Вченої ради Донецького національного технічного університету, протокол № 9 від 19 грудня 2008 р.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додаток до постанови президії ВАК України № 1-05/10 від 10 грудня 2003 р., надруковано в бюлетені ВАК №1, 2004 р.)

© ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

УДК 621.313.320

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ПОЛНОЙ ВЫДАЧЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Шевченко В.В., канд. техн. наук, доц., Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Лизан И.Я., канд. техн. наук, доц., Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Артёмовск

Обоснован способ повышения эффективности передачи электроэнергии на основе применения силовых полупроводниковых устройств выравнивания потоков энергии.

A method of increasing the efficiency of power transfer by means of power semiconductor devices for power flow smoothing is described in the article.

Актуальность задачи. Решение задачи обеспечения энергетической независимости национальной экономики в значительной степени определяется применяемыми технологиями получения и распределения электроэнергии. Возможными перспективными направлениями в этой области являются [1]:

- применение асинхронизированных: турбогенераторов; синхронных компенсаторов;
- повышение единичной мощности турбогенераторов АЭС (до 1500 МВт);
- увеличение числа мини-ТЭС, восстановление и строительство малых гидроэлектростанций;
- применение возобновляемых источников энергии;
- совершенствование технического состояния электросетей;
- повышать эффективность использования установленных мощностей.

Однако, современное состояние электроэнергетической отрасли показывает, что ядерная энергетика занимает в ней одно из ведущих мест сейчас и будет доминировать в перспективе. Поэтому актуально исследование проблематики повышения эффективности эксплуатации электроэнергетических установок АЭС

Исследования и публикации. Исследования состояния электроэнергетики Украины показывают, что одной из главных проблем отрасли является высокая степень изношенности основного технологи-

ческого оборудования электростанций. Так на 104 энергетических блоках тепловых электростанций, работающих на угле, 96% оборудования отработало проектный ресурс, из них 75% - превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30 – 35%, [2]. В настоящее время около 45% электроэнергии (в общем объеме по стране), производят 4 атомные электростанции (13 энергоблоков). Планируется увеличение этого объема до 52 %, [3]. Однако увеличение выработки электроэнергии на АЭС приводит к сохранению и даже наращиванию проблем эксплуатации и хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО). Так, наибольшую составляющую в уровень активности отработавшего ядерного топлива после трехлетней выдержки вносят [1]. $^{137}\text{Cs} + ^{137\text{m}}\text{Ba}$ (24%), $^{144}\text{Ce} + ^{144}\text{Pr}$ (21%), $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ (18%), $^{106}\text{Ru} + ^{106}\text{Rh}$ (16%), ^{147}Pm (10%), ^{134}Cs (7%), а так же Kr^{85} , Eu^{154} , Eu^{155} - приблизительно по 1% каждый изотоп. В связи с этим актуальной остается проблема безопасности переработки и утилизации ядерных отходов. Естественно, повышение показателей электроэнергетики за счет ввода в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС будет эту проблему усугублять.

Постановка задачи. Задачей исследования является обоснование альтернативных технических решений, способствующих повышению эффективности производства и распределения электроэнергии, включая атомные электростанции.

Изложение основного материала и результаты исследования. Решение поставленной задачи может быть представлено на примере Днепровского энергоузла. Основным ограничивающим фактором здесь является достижение предельно допустимых расчетных условий по критерию динамической устойчивости на случай отключения мощных генерирующих источников, а также в режиме отключения одной из отходящих воздушных линий (ВЛ) 330/750 кВ с последующим возможным отключением любой второй ВЛ. Это требует постоянного контроля пропускной способности ВЛ. В 2007 году недовыработка электроэнергии только Запорожской АЭС из-за ограничений по пропускной способности ВЛ-750 кВ составила свыше 800 млн. кВт·ч, в том числе из-за ограничений по пропускной способности схемы выдачи мощности при одновременной работе шести энергоблоков в течение 54 суток (ограничение 5300 МВт!) – свыше 800 млн. кВт·ч, а из-за отключений ВЛ-750 кВ при плановом ремонте – около 18,0 млн. кВт·ч, [4].

Повысить предел передаваемой мощности при относительно низкой затратности технических решений представляется возможным за счет изменения существующих схем электропередачи.

В частности, при параллельной работе линий разного номинального напряжения часто оказывается, что линии, например, низкого напряжения, перегружаются, а высокого - недогружаются, так как перераспределение потоков мощности происходит естественным образом обратно пропорционально полным сопротивлениям ВЛ. Равномерная загрузка линий позволяет увеличить общий поток энергии при том же сечении проводов.

Схема устройства регулирования направления (выравнивания) потока энергии, представлена на рис. 1. На схеме вводы переменного

тока мостовых выпрямителей присоединены к вводам энергосистем 1 и 2.

Рисунок 1 - Устройство регулирования направления потока энергии

При работе устройства в режиме управления потоками энергии, например, от системы 1 к системе 2, левый мост работает в режиме выпрямителя, заряжая емкость. Правый мост работает функционирующим как инвертор, преобразуя энергию электрического поля емкости в энергию электрического тока от емкости в систему 2. В случае передачи энергии от системы 2 в систему 1 функции мостов меняются.

Выпрямленное напряжение при этом равно:

$$U_d = 1,35 \cdot U_1 \cdot \cos \alpha, \text{ В}$$

Ток инвертора

$$I_d = \frac{U_d - U_{d0} \times \cos \beta}{Z_2} \times \frac{2\pi}{m}, \text{ А}$$

Передаваемая мощность $P = U_d \cdot I_d$, кВт

где U_1 - линейное, действующее значение напряжения системы 1, В;

U_d - выпрямленное напряжение на емкости, В;

α - угол регулирования выпрямителя;

I_d - ток, который проходит из емкости в смежную систему (2),

А;

Z_2 - полное сопротивление смежной системы (2), относительно зажимов емкости, Ом;

β - угол регулирования инвертора;

m - число фаз инвертора;

U_d - выпрямленное напряжение системы 2, В:

$$U_d = 1,35 \cdot U_2, \text{ В}$$

Из этих уравнений следует, что ток, передаваемый от емкости в систему 2:

$$I_d = \frac{1,35U_1 \times \cos \alpha - 1,35U_2 \times \cos \beta}{Z_2} \times \frac{2\pi}{m}, \text{ А}$$

Учитывая, что напряжения систем одинаковы, т.е. что $U_1 = U_2 = U_{до}$, то:

$$I_d = 1,41 \times \frac{U_{до}}{Z_2} (\cos \alpha - \cos \beta) = \frac{U_{m=}}{Z_2} (\cos \alpha - \cos \beta), \text{ А}$$

$$P = U_d \times I_d = 1,9 \times \frac{U_{до}^2}{Z_2} \cos \alpha (\cos \alpha - \cos \beta), \text{ кВт}$$

Емкость конденсатора должна быть такой, чтобы накопленной в его электрическом поле энергии хватило на обеспечение мощности P без существенного снижения напряжения в течение промежутка времени Δt .

За это время потери энергии в емкости:

$$\Delta w = \frac{C}{2} (U_H^2 - U_K^2), \text{ Дж}$$

Мощность, запасенная в конденсаторе:

$$P = \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{C}{2t} (U_H^2 - U_K^2) = \frac{C}{\Delta t} (U_H - U_K) \frac{(U_H + U_K)}{2} = \frac{C}{\Delta t} \times U_{CP} \times \Delta U, \text{ кВт}$$

где U_H, U_K - значения напряжения на емкости в начале и конце промежутка времени Δt ; C - емкость конденсатора, мФ.

Отсюда необходимое минимальное значение емкости:

$$C = \frac{P \times \Delta t}{U_{CP} \times \Delta U}, \text{ мФ}$$

Если принять, что Δt равно одному периоду с частотой 50 Гц, т.е. $\Delta t = 0,02$ с, а $\Delta U \leq 0,05 U_{CP}$, то для предложенной схемы (рис. 1) емкость конденсатора:

$$C = 0,4 \times \frac{P}{U_{CP}^2}, \text{ мФ}$$

Значение емкости конденсатора согласуется с номенклатурным рядом изделий. В частности, исследованиями установлено, что для управления мощностью 1 МВт при напряжении 10 кВ необходим конденсатор емкостью всего в 4 мФ, что соответствует параметрам высоковольтных конденсаторов, выпускаемых промышленностью. При этом технические характеристики силовых полупроводников выпрямителей позволяют управлять потоком энергии между энергосистемами рассматриваемой выше мощности и напряжения. Предложенная схема допускает компенсация «провалов» напряжения и коррекцию его частоты.

Снятие ограничений отдаваемой мощности применительно к возможностям Запорожской АЭС, согласно расчетам, позволит довести величину разрешенной к передаче мощности до 6,3 МВт.

Выводы и направление дальнейших исследований. В работе обосновано техническое решение, позволяющее на основе изменения схемы подключения блоков электростанции, увеличить пропускную способность линий электропередачи путём выравнивания потоков энергии вставками постоянного тока с промежуточным включением конденсатора. Направлением дальнейших исследований является моделирование электроэнергетических потоков в энергосистеме в процессе их выравнивания.

Список источников.

1. Шевченко В.В. Атомная энергетика: способы и проблемы хранения отработанного ядерного топлива. / Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. // Системы обработки информации. Збірник наукових праць. - Харків: Харківський державний університет повітряних сил, 2008. - Вып. 9(67). - С. 147-153.
2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / Шевченко В.В. // Электроэнергетика та електрифікація. - 2007. - № 7. - С. 11 - 16.
3. Кузьмин В.В. О нетрадиционном сценарии развития энергетики в XXI веке / Кузьмин В.В. // Новини енергетики. - 1999. - № 2. - С. 49-59.
4. Проблема выдачи полной мощности ЗАЭС: [Материалы научно-технического совета Г77]. - М.: НАЭК «Энергоатом», 27.02.2008. - 44 с.

Дата поступления статьи в редакцию: 6.11.08

СОДЕРЖАНИЕ

Бойко Е.Н., Бойко Н.Г. Обеспечение устойчивой работы технологических машин при переменной нагрузке.....	3
Бойко Н.Г., Геммерлинг О.А. Определение силы удара гидроимпульсной струи при прохождении ее через слой разрушенного угля и по воздушной среде	10
Бойко Н.Г., Зборщик М.П., Бойко Д.Е. Повышение суточной нагрузки лавы при выемке тонких пологих пластов	16
Бойко Н.Г., Коломиец В.С., Гончаров А.Д. Повышение суточной нагрузки на лаву на крутых и крутонаклонных пластах.....	27
Бойко Н.Г., Федоров О.В., Мельников В.А. Влияние режима разрушения пласта на величину усилий на вращающемся режущем инструменте.....	33
Блинцов В.С., Волянский С.М. Экспериментальные исследования регуляторов в системе управления частотой вращения электропривода постоянного тока	41
Будішевський В.О., Арєф'єв Є.М., Хіценко М.В., Мерзлікін А.В., Лавшонок А.В. Оцінка припустимого контактного зусилля під час вібраційного очищення конвеєрних стрічок.....	46
Букин С.Л., Маслов С.Г. Динамическая модель бигармонического виброгрохота нового типа	51
Говоруха В.В., Ладик С.Л. Проектирование и внедрение стрелочных переводов для горных предприятий	57
Горбатов П.А., Лысенко Н.М., Воробьев Е.А., Воскресенский В.С. Установление коэффициентов продольной жесткости тягового органа на базе рейки ЭЙКОТРЭК.....	67
Губарев О.П., Левченко О.В., Аверина Т.В. Логіко-функціональне моделювання циклових багатопривідних гідравлічних систем	78
Гуляев В.Г., Анохина С.А. Влияние характеристик электродвигателей на крутильные колебания и виброактивность привода насосных агрегатов для механизированных крепей	84
Гуляев В.Г., Яценко В.А., Анохина С.А. Экспериментальный метод определения вибрационных параметров высоконапорных насосных агрегатов для механизированных крепей.....	97

Жарков В.Я. Вітропеллові установки з дисковими магнітопроводами.....	106
Журба В.В., Малеев В.Б., Журба В.Вас. К вопросу об эрлифте как автоколебательной системе.....	112
Ігнатів О.В., Гураль В.Г., Стіфєєв Ф.Ф. Визначення тривалості процесу пониження рівня рідини в ємкості ерліфтом .	117
Ильин С.Р., Самуся С.В. Математическая модель нелинейных колебаний струны и отвеса каната мобильной подъемной установки.....	122
Кондрахин В.П., Мельник А.А., Косарев В.В., Стадник Н.И., Косарев И.В. Математическая модель для исследования нагрузок в двухскоростном многодвигательном приводе и тяговом органе скребкового забойного конвейера	132
Кондрахин В.П., Мельник А.А., Косарев В.В., Стадник Н.И., Мезников А.В. Моделирование рабочих режимов вынесенной системы перемещения очистного комбайна, оснащенной частотно-регулируемым приводом	141
Кононенко А.П., Карпушин М.Ю. Модель рабочего процесса эрлифта в условиях переменных притоков жидкости (гидросмеси).....	149
Косарев В.В., Семенченко А.К., Новиков А.И. Влияние на производительность очистного комбайна затрат времени на вспомогательные операции при интенсификации добычи.....	159
Круть А.А., Трейнер Н.Б., Козыряцкий Л.Н. Исследование характеристик центробежного насоса на грубодисперсной водоугольной суспензии.....	166
Лавшонок А.В., Хіценко М.В., Мерзлікін А.В., Лавров К.Г. Моделювання процесу переключення швидкостей двошвидкісного двоприводного скребкового конвеєра	173
Манакин Е.А. Динамика вибрационного катка.....	178
Манакин Е.А., Ариненков В.В. Моделирование процесса уплотнения в зависимости от параметров вибрационного воздействия.....	185

Маренич К.Н., Руссиян С.А. <i>О влиянии коммутации отключения шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения</i>	191
Мулов Д.В. <i>Экспериментальные исследования упруго-демпфирующих свойств кольцевых канатных виброизоляторов</i>	198
Нечепуренко М.С. <i>Перспективные направления исследования и применения упругих преобразователей движений</i>	204
Оверко В.М., Овсянников В.П. <i>Влияние количества гидравлических диодов в напорном трубопроводе на эффективность защиты водоотливных установок от гидравлических ударов</i>	210
Панкратов А.И., Залятов А.Ф. <i>Оптимизация переходных процессов движения механизмов перемещения крана</i>	216
Прищенко В.А. <i>Влияние направляющего аппарата на распределение скорости потока на входе в рабочее колесо центробежного насоса</i>	222
Пуханов А.А., Будишевский В.А. <i>Логистическая модель прогноза суммарного грузопотока в узлах слияния системы конвейерного транспорта шахты</i>	228
Самуся В.И., Кириченко В.Е., Евтеев В.В. <i>Разработка алгоритмов управления переходными режимами в глубоководных эрлифтных гидроподъемах</i>	239
Седач В.В., Морокко И.И. <i>Расчёт и выбор основных параметров малогабаритного эжектора</i>	246
Семенченко А.К., Семенченко Д.А., Чаплик Н.М. <i>Закономерности формирования параметров стружки и кинематических изменений углов реза планетарного исполнительного органа</i>	251
Устименко Т.А., Кононенко А.П., Селивра С.А., Яценко А.Ф. <i>Математическая модель рабочего процесса гидравлического ударного механизма</i>	258
Шабяев О.Е., Семенченко А.К., Хиценко Н.В., Семенченко Д.А., Степаненко Е.Ю. <i>Повышение ресурса проходческих комбайнов с аксиальными коронками на основе регулятора нагрузки в системе подачи исполнительного органа</i>	265

Шавлак В.Ф., Тарабаева И.В. <i>Теоретические исследования процесса перемещения шахтных вагонеток с помощью магнитных сил</i>	275
Шевченко В.В., Лизан И.Я. <i>Проблемы и способы передачи электроэнергии при полной выдаче мощности электростанциями</i>	284
Якімчук М.В., Устименко Т.О. <i>Дослідження гідравлічних гальмівних пристроїв за допомогою математичної моделі</i>	288
Jaroslav Brodny. <i>Analisis of dynamic load and a dynamic coefficient at time-effect streng</i>	294

Опубликовано на русском:

[Шевченко В.В., Лизан И.Я. Проблемы и способы передачи электроэнергии при полной выдаче мощности электростанциями // Научные труды ДонНТУ, № 16(142), серия горно-электромеханическая. - Украина, Донецк: ДВУЗ (ДонНТУ), 2008. - С. 284-288. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528894>]

Обоснован способ повышения эффективности передачи электроэнергии на основе применения силовых полупроводниковых устройств выравнивания потоков энергии.

Ключевые слова: силовые полупроводники, электрические машины.

In English: [Shevchenko Valentina V., Lizan I.Ya. (2008) Problems and methods of power transmission at full power output by power plants (rus.) / Scientific works of DonNTU, No. 16 (142), mining and electromechanical series, pp. 284-288. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2528894>]

The possibility of increase of powerful action to passing energy in electric power system by means of power semiconductor devices for smooth level of energy streams is justified.

Keywords: power semiconductors, electrical machines.

Репозиторий ДонНТУ:

<http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/12937>

http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/12937/1/Shevchenko_Lizan.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32806>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32806/1/2008_Shevchenko_Problemy_i.pdf

УДК 621.313.320

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ПОЛНОЙ ВЫДАЧЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Шевченко В.В., канд. техн. наук, доц., Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Лизан И.Я., канд. техн. наук, доц., Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Артёмовск

Обоснован способ повышения эффективности передачи электроэнергии на основе применения силовых полупроводниковых устройств выравнивания потоков энергии.

A method of increasing the efficiency of power transfer by means of power semiconductor devices for power flow smoothing is described in the article.

Актуальность задачи. Решение задачи обеспечения энергетической независимости национальной экономики в значительной степени определяется применяемыми технологиями получения и распределения электроэнергии. Возможными перспективными направлениям в этой области являются [1]:

- применение асинхронизированных: турбогенераторов; синхронных компенсаторов;
- повышение единичной мощности турбогенераторов АЭС (до 1500 МВт);
- увеличение числа мини-ТЭС, восстановление и строительство малых гидроэлектростанций;
- применение возобновляемых источников энергии;
- совершенствование технического состояния электросетей;
- повышать эффективность использования установленных мощностей.

Однако, современное состояние электроэнергетической отрасли показывает, что ядерная энергетика занимает в ней одно из ведущих мест сейчас и будет доминировать в перспективе. Поэтому актуально исследование проблематики повышения эффективности эксплуатации электроэнергетических установок АЭС

Исследования и публикации. Исследования состояния электроэнергетики Украины показывают, что одной из главных проблем отрасли является высокая степень изношенности основного технологи-

ческого оборудования электростанций. Так на 104 энергетических блоках тепловых электростанций, работающих на угле, 96% оборудования отработало проектный ресурс, из них 75% - превысили граничный ресурс. КПД станций снизился до 30 – 35%, [2]. В настоящее время около 45% электроэнергии (в общем объеме по стране), производят 4 атомные электростанции (13 энергоблоков). Планируется увеличение этого объема до 52 %, [3]. Однако увеличение выработки электроэнергии на АЭС приводит к сохранению и даже наращиванию проблем эксплуатации и хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО). Так, наибольшую составляющую в уровень активности отработавшего ядерного топлива после трехлетней выдержки вносят [1]. $^{137}\text{Cs} + ^{137\text{m}}\text{Ba}$ (24%), $^{144}\text{Ce} + ^{144}\text{Pr}$ (21%), $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ (18%), $^{106}\text{Ru} + ^{106}\text{Rh}$ (16%), ^{147}Pm (10%), ^{134}Cs (7%), а так же Kr^{85} , Eu^{154} , Eu^{155} - приблизительно по 1% каждый изотоп. В связи с этим актуальной остается проблема безопасности переработки и утилизации ядерных отходов. Естественно, повышение показателей электроэнергетики за счет ввода в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС будет эту проблему усугублять.

Постановка задачи. Задачей исследования является обоснование альтернативных технических решений, способствующих повышению эффективности производства и распределения электроэнергии, включая атомные электростанции.

Изложение основного материала и результаты исследования. Решение поставленной задачи может быть представлено на примере Днепровского энергоузла. Основным ограничивающим фактором здесь является достижение предельно допустимых расчетных условий по критерию динамической устойчивости на случай отключения мощных генерирующих источников, а также в режиме отключения одной из отходящих воздушных линий (ВЛ) 330/750 кВ с последующим возможным отключением любой второй ВЛ. Это требует постоянного контроля пропускной способности ВЛ. В 2007 году недовыработка электроэнергии только Запорожской АЭС из-за ограничений по пропускной способности ВЛ-750 кВ составила свыше 800 млн. кВт·ч, в том числе из-за ограничений по пропускной способности схемы выдачи мощности при одновременной работе шести энергоблоков в течение 54 суток (ограничение 5300 МВт!) – свыше 800 млн. кВт·ч, а из-за отключений ВЛ-750 кВ при плановом ремонте – около 18,0 млн. кВт·ч, [4].

Повысить предел передаваемой мощность при относительно низкой затратности технических решений представляется возможным за счет изменения существующих схем электропередачи.

В частности, при параллельной работе линий разного номинального напряжения часто оказывается, что линии, например, низкого напряжения, перегружаются, а высокого - недогружаются, так как перераспределение потоков мощности происходит естественным образом обратно пропорционально полным сопротивлениям ВЛ. Равномерная загрузка линий позволяет увеличить общий поток энергии при том же сечении проводов.

Схема устройства регулирования направления (выравнивания) потока энергии, представлена на рис. 1. На схеме вводы переменного

тока мостовых выпрямителей присоединены к вводам энергосистем 1 и 2.

Рисунок1 - Устройство регулирования направления потока энергии

При работе устройства в режиме управления потоками энергии, например, от системы 1 к системе 2, левый мост работает в режиме выпрямителя, заряжая емкость. Правый мост работает функциониру- ем как инвертор, преобразуя энергию электрического поля емкости в энергию электрического тока от емкости в систему 2. В случае пере- дачи энергии от системы 2 в систему 1 функции мостов меняются.

Выпрямленное напряжение при этом равно:

$$U_d = 1,35 \cdot U_1 \cdot \cos \alpha, \text{ В}$$

Ток инвертора

$$I_d = \frac{U_d - U_{d0} \times \cos \beta}{Z_2} \times \frac{2\pi}{m}, \text{ А}$$

Передаваемая мощность $P = U_d \cdot I_d$, кВт

где U_1 - линейное, действующее значение напряжения системы 1, В;

U_d - выпрямленное напряжение на емкости, В;

α - угол регулирования выпрямителя;

I_d – ток, который проходит из емкости в смежную систему (2), А;

Z_2 - полное сопротивление смежной системы (2), относительно зажимов емкости, Ом;

β - угол регулирования инвертора;

m - число фаз инвертора;

U_d - выпрямленное напряжение системы 2, В:

$$U_d = 1,35 \cdot U_2, \text{ В}$$

Из этих уравнений следует, что ток, передаваемый от емкости в систему 2:

$$I_d = \frac{1,35U_1 \times \cos \alpha - 1,35U_2 \times \cos \beta}{Z_2} \times \frac{2\pi}{m}, \text{ А}$$

Учитывая, что напряжения систем одинаковы, т.е. что $U_1 = U_2 = U_{до}$, то:

$$I_d = 1,41 \times \frac{U_{\approx}}{Z_2} (\cos \alpha - \cos \beta) = \frac{U_{m\approx}}{Z_2} (\cos \alpha - \cos \beta), \text{ А}$$

$$P = U_d \times I_d = 1,9 \times \frac{U_{\approx}^2}{Z_2} \cos \alpha (\cos \alpha - \cos \beta), \text{ кВт}$$

Емкость конденсатора должна быть такой, чтобы накопленной в его электрическом поле энергии хватило на обеспечение мощности P без существенного снижения напряжения в течение промежутка времени Δt .

За это время потери энергии в емкости:

$$\Delta w = \frac{C}{2} (U_H^2 - U_K^2), \text{ Дж}$$

Мощность, запасенная в конденсаторе:

$$P = \frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{C}{2t} (U_H^2 - U_K^2) = \frac{C}{\Delta t} (U_H - U_K) \frac{(U_H + U_K)}{2} = \frac{C}{\Delta t} \times U_{CP} \times \Delta U, \text{ кВт}$$

где U_H , U_K - значения напряжения на емкости в начале и конце промежутка времени Δt ; C – емкость конденсатора, мФ.

Отсюда необходимое минимальное значение емкости:

$$C = \frac{P \times \Delta t}{U_{\text{CP}} \times \Delta U}, \text{ мФ}$$

Если принять, что Δt равно одному периоду с частотой 50 Гц, т.е. $\Delta t = 0,02$ с, а $\Delta U \leq 0,05 U_{\text{CP}}$, то для предложенной схемы (рис. 1) емкость конденсатора:

$$C = 0,4 \times \frac{P}{U_{\text{CP}}^2}, \text{ мФ}$$

Значение емкости конденсатора согласуется с номенклатурным рядом изделий. В частности, исследованиями установлено, что для управления мощностью 1 МВт при напряжении 10 кВ необходим конденсатор емкостью всего в 4 мФ, что соответствует параметрам высоковольтных конденсаторов, выпускаемых промышленностью. При этом технические характеристики силовых полупроводников выпрямителей позволяют управлять потоком энергии между энергосистемами рассматриваемой выше мощности и напряжения. Предложенная схема допускает компенсация «провалов» напряжения и коррекцию его частоты.

Снятие ограничений отдаваемой мощности применительно к возможностям Запорожской АЭС, согласно расчетам, позволит довести величину разрешенной к передаче мощности до 6,3 МВт.

Выводы и направление дальнейших исследований. В работе обосновано техническое решение, позволяющее на основе изменения схемы подключения блоков электростанции, увеличить пропускную способность линий электропередачи путём выравнивания потоков энергии вставками постоянного тока с промежуточным включением конденсатора. Направлением дальнейших исследований является моделирование электроэнергетических потоков в энергосистеме в процессе их выравнивания.

Список источников.

1. Шевченко В.В. Атомная энергетика: способы и проблемы хранения отработанного ядерного топлива. / Шевченко В.В., Лизан И.Я., Шевченко С.Е. // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – Харків: Харківський державний університет повітряних сил, 2008. - Вип. 9(67). - С. 147-153.
2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / Шевченко В.В. // Электроэнергетика та електрифікація. – 2007. - № 7.- С. 11 – 16.
3. Кузьмин В.В. О нетрадиционном сценарии развития энергетики в XXI веке / Кузьмин В.В. // Новини енергетики. - 1999. - № 2. - С. 49-59.
4. Проблема выдачи полной мощности ЗАЭС: [Материалы научно-технического совета Г/7], - М.: НАЭК «Энергоатом», 27.02.2008. - 44 с.

Дата поступления статьи в редакцию: 6.11.08